

OVERNAME VAN AFFAIRES

In het volgende wenschen wij een en ander op te merken over den verkoop van affaires, de z.g. overdracht van zaken, uit juridisch oogpunt beschouwd. Met opzet wordt gesproken van affaires en niet van zaken, omdat dit laatste woord in vele betekenissen wordt gebruikt; het woord zaak is een algemeen begrip (genus), het woord affaire dus een speciaal begrip (species). In de praktijk hoort men echter bijna steeds spreken van de overdracht van zaken en bedoelt hier dan mee, dat men verkoopt de tot heden door den verkooper gedreven zaak. Dat de accountant met zulke transacties veelvuldig in aanraking komt, behoeven wij slechts aan te stippen, en dat hij hierbij dikwijls een belangrijke taak heeft te vervullen, het is overbekend.

Om niet te uitgebreid te worden en niet in te lastige kwesties te vallen, zullen wij het alleen hebben over de overdracht van een affaire, waarvan een enkel persoon de eigenaar is (z.g. eenmansonderneming).

De eerste vraag, welke men zich kan stellen is: of een affaire juridisch wel een zaak is. Prof. *Scholten*¹⁾ meent dat de vraag aanleiding geeft tot twee andere nl.: Bestaat er een recht op een bepaald bedrijf? Hoe daar over gedacht en geoordeeld werd, is van geen betekenis, tegenwoordig moet de vraag zonder twijfel bevestigend beantwoord worden.

Dat er een recht op een handelszaak kan zijn, blijkt uit verschillende artikelen van de Handelsregisterwet (1918)²⁾

Dat zulk een handelszaak kan worden overgedragen, blijkt zeer beslist uit de Handelsnaamwet (1921), daarin staat uitdrukkelijk, dat een handelsnaam kan worden overgedragen maar alleen in verbinding met de *handelszaak* (Art. 2).

Het zelfde wordt bepaald voor een merk in art. 20 van de Merkenwet.

Wanneer wij het hierover nu eens zijn, volgt daaruit dan logisch, dat ook een affaire een zelfstandig vermogensbestanddeel is? Dat is de tweede vraag, welke wij moeten beantwoorden. Wij hebben het er natuurlijk niet over, of de eigenaar van de affaire het als zoodanig beschouwt, dit hebben wij bij de eerste boekhoudlessen geleerd. Ieder heeft het recht een gedeelte van zijn vermogen af te zonderen, dat b.v. afzonderlijk te administreren; maar juridisch blijft het in het algemeen een deel van zijn geheele vermogen uitmaken.

Wanneer wij een affaire — voor de eenmanszaak zeker zeer twijfelachtig — als een zelfstandig vermogensbestanddeel zouden kunnen opvatten, dan zou dit dus ook inhouden, dat de rechten en verplichtingen, welke te zamen het bedrijf vormen, ook als een geheel beschouwd moeten worden. Dit nu moet beslist ontkennend beantwoord worden. Het recht op een handelsnaam — ook al gaat deze in rechten niet over, zonder dat de zaak mede overgaat — sluit nog geenszins in zich het recht op de positieve vermogensbestanddeelen van die zaak en de verplichting om de negatieve vermogensbestanddeelen ten laste van hem, die de affaire overneemt, te brengen. Juridisch is een affaire niet te beschouwen als een afgezonderd gedeelte van het vermogen, een afzonderlijk rechtsobject. Dit is vooral van betekenis bij een eventueel faillissement van den eigenaar der affaire; schuldeisers der zaak zijn niet bevoorrecht op de activa van die zaak, zij deelen gelijk op met de particuliere schuldeisers van den eigenaar. Een ander gevolg is dat dus volgens Nederlandsch recht een affaire niet verpand kan worden, natuurlijk wel de bestanddeelen der handelszaak. Voor elk positief en negatief vermogensbestanddeel van een handelszaak zal dus afzon-

derlijk dienen te worden nagegaan, hoe het recht en de verplichting voor den nieuwen eigenaar worden verkregen of ontstaan, hieraan wordt in de praktijk niet steeds gedacht.

Wanneer wij dat nu steeds goed in het oog houden, dan kunnen wij nagaan, hoe eenige, in bijna elke zaak voorkomende vermogensbestanddeelen, worden overgedragen en de verplichtingen overgenomen.

Het eenvoudigst gaat het met de roerende goederen en de toonderpapieren. Hiervan gaat de eigendom over door eenvoudige overgifte. De juridische kwesties, welke hier kunnen ontstaan, kunnen bij elke overdracht van dit soort zaken plaats hebben, hierop verder in te gaan, valt buiten het bestek van dit artikel.

De debiteuren gaan alleen dan op den nieuwen eigenaar over, wanneer in acht is genomen art. 668 B. W. Het recht op de vorderingen wordt overgedragen door middel van een authentieke- of onderhandse akte. Aangezien de akte hier solemnitatis causa¹⁾ dient, gaat de eigendom zonder zulk een geschrift in geen geval over. Zoodra de overdracht op deze wijze heeft plaats gehad, geldt dit tegenover derden, tegenover hen is de nieuwe eigenaar van de affaire dus de rechthebbende. Echter niet tegenover den schuldenaar zelf, deze kan nog rechtsgeldig aan den ouden eigenaar betalen; alleen wanneer de overdracht aan hem beteekend is, of hij deze schriftelijk heeft aangenomen of erkend, is ook hij gebonden ten aanzien van den nieuwen eigenaar en kan alleen aan hem rechtsgeldig betalen.

Heeft de verkopende eigenaar gelden onder hypothecair verband uitgeleend, dan kan hij — wanneer zij niets met de zaak te maken hebben — deze schuldvorderingen zelf houden; behoeven zij echter min of meer²⁾ bij de zaak, dan moeten zij met dezelfde formaliteiten, als hiervoor bij de debiteuren besproken, worden overgedragen, alleen moet ook nog in de openbare registers de cessie worden aangeteekend.

De eigendom van de te innen wissels, gaat over door endorsement gevolgd door overgifte of door enkele overgifte (wissels met blanco endorsement).

Ook bij de eigendomsoverdracht van de onroerende goederen behoeven wij niet lang stil te staan. Het valt buiten het bestek van dit artikel hierop diep in te gaan. Er kunnen hier echter juridische kwesties genoeg ontstaan. Wij volstaan met er op te wijzen, dat de eigendom van onroerende goederen — ook werkende tegenover derden — overgaat door overschrijving van de akte, welke van die overdracht wordt opgemaakt, in de openbare registers. Ofschon niet noodzakelijk, verdient het aanbeveling hiervoor een notariële akte op te laten maken.

De vorderingen op bankinstellingen — tenzij deze worden overgenomen door den ouden eigenaar — gaan op dezelfde wijze over als de vorderingen op debiteuren, alleen moet natuurlijk met de bank worden overeengekomen, dat zij ook met den nieuwen eigenaar in relatie wil komen te staan, dit is vooral van belang, wanneer crediet wordt gegeven; juridisch kan het recht voortvloeiend uit een credietovereenkomst niet geëdeerd worden³⁾, dit is van te persoonlijk karakter. Bij de schulden hierover nog meer.

Bezit de overdragende eigenaar merken dan zal in de eerste plaats wel goed onderzocht mogen worden — en dit geldt ook voor oetrooien — of formeel hiermede alles in orde is. Er is wel

¹⁾ Men zegt dat een akte solemnitatis causa dient, wanneer zonder de akte het verlangde rechtsgevolg niet in kan treden. Dient de akte *alleen* tot bewijs, dan zegt men dat zij probationis causa wordt opgemaakt. Natuurlijk kan eerstgenoemde akte bovendien als bewijsmiddel dienen.

²⁾ Zoo leenen in de praktijk sommige zaken onder hypothecair verband om daardoor invloed op de gedleende zaken uit te kunnen oefenen en haar debiet te vergrooten.

³⁾ Zie *Asser-Goudoever* III blz. 100.

¹⁾ *Asser-Scholten* 2de deel, 6de druk, blz. 8 e.v.

²⁾ Men zie b.v. art. 8 1e lid: Behoort de handelszaak aan een naamloze vennootschap; art. 9, art. 10, art. 11, art. 12.

aan te denken, dat het recht op een merk altijd nog kan blijken aan een ander toe te behooren, wanneer die slechts kan bewijzen de eerste gebruiker te zijn geweest. De inschrijving in de registers van het Bureau voor den Industrieelen Eigendom geldt slechts als een *vermoeden*, dat men de eerste gebruiker van het merk is geweest.¹⁾ Daar een merk slechts kan overgaan met de handelszaak zelf, heeft de aanteekening in de registers bij het Bureau voor den Industrieelen Eigendom slechts plaats, wanneer een gewaarmerkt uittreksel van de akte, waaruit de overgang van de zaak blijkt, wordt overgelegd.

De overdracht van het oetrooi, alsmede van het recht, voortvloeiende uit de oetrooi-aanvraag, heeft plaats bij een akte. Tegenover derden werkt de overdracht eerst, wanneer de akte in het daarvoor bestemde register van den oetrooiraad is ingeschreven.

Wat de schulden betreft deze *kunnen* door den nieuwen eigenaar worden overgenomen,²⁾ d.w.z. de nieuwe eigenaar neemt op zich om de schulden van de door hem overgenomen zaak in de plaats van den ouden eigenaar te betalen. (art. 1449 B.W. ten 3de, vide art. 1453 B.W.). Daartoe is noodig de medewerking van den schuldeischer. Wordt de oude schuldenaar van zijn verbintenis niet uitdrukkelijk door den schuldeischer ontslagen, dan blijft hij verbonden en heeft de schuldeischer ook nog het recht om den nieuwen eigenaar tot betaling aan te spreken (beding ten behoeve van een derde).

Aangezien de schuldvernieuwing niet wordt verondersteld maar uitdrukkelijk uit de handeling moet blijken³⁾ en om vast te stellen, dat geen beding ten behoeve van een derde wordt gewenscht, is het aan te bevelen van de gesloten overeenkomst een akte op te maken. In de praktijk hebben wij dikwijls gezien, dat een schriftelijke overeenkomst omtrent deze schuldvernieuwing wordt nagelaten. Het laat zich begrijpen, dat een en ander aanleiding kan geven tot moeilijkheden. Zoo ziet men in notariële akten wel staan bij scheiding en deeling: comparant A. neemt voor zijn rekening de schuld aan X. enz. Dat X. hier geen genoegen mee behoeft te nemen, maar van elk der erfgenamen, indien hij dat wenscht, hun aandeel kan vorderen, wanneer het een gewone schuld is en hij A. niet credietwaardig genoeg vindt, zal na het hier uiteengezette geen betoog meer behoeven (vide art. 1147 B. W.).

Bij schuldvernieuwing is verder nog te letten op art. 1458 B. W., waar er op gewezen wordt, dat bij de schuldvernieuwing ook de voorrechten en hypotheeken te niet gaan. Dit is logisch, want de schuld gaat door de vernieuwing *te niet* en er ontstaat een geheel nieuwe. Dit is een van de voornaamste verschillen tusschen cessie en schuldvernieuwing. Wanneer men aan de schuldvordering deze voorrechten wil laten behouden, dan moeten deze uitdrukkelijk worden voorbehouden (art. 1457 B. W.).

Wanneer de bankschuld overgenomen wordt, geldt het hiervoor gezegde natuurlijk op dezelfde wijze. Het is hier echter een groot belang, of de bank ook met den nieuwen eigenaar zaken

wenscht te doen, vooral wanneer de bankschuld der affaire van beteekenis is. De groote banken zijn echter wel zoo goed ingericht, om zelf goed op hun zaken te letten, meer in het bijzonder om na te gaan of de nieuwe eigenaar wel voldoende zekerheid kan stellen; ook de juridische kant van de transactie zal door hen goed worden nagegaan.

Heeft een zaak wissels te betalen, dan kan natuurlijk worden overeengekomen, dat de nieuwe eigenaar deze zal betalen. Ontslagen worden van zijn hoofdelijke wisselverbintenis kan de oude eigenaar echter niet door den nieuwen eigenaar. Hij behoort tot het wisselpersoneel en is hoofdelijk voor de wisselverbintenis verbonden. Wanneer het mogelijk is, kunnen de wissels ten kantore van den nieuwen eigenaar gedomicilieerd worden, ook kan worden overeengekomen, dat een bedrag bij een bank geblokkeerd wordt om de wissels daaruit te voldoen; alsdan heeft noch de nieuwe noch de oude eigenaar er verder last mee. De betrokkene blijft echter steeds aansprakelijk.

In het voorgaande hebben wij een korte uiteenzetting gegeven van sommige punten, waarop bij het overgaan van affaires gelet moet worden. Hierbij zijn slechts de voornaamste activa- en passiva-posten besproken en dan nog slechts bij de overdracht van een bepaalden vorm van onderneming. Alleen wenschen wij er nog op te wijzen, dat wanneer een som wordt betaald voor de beklanting of goodwill van de zaak, veelal de bepaling wordt gemaakt, dat de verkoper geen bepaalde soort zaak meer mag beginnen. Dat een en ander alsdan duidelijk en precies in een overeenkomst omschreven moet worden, laat zich begrijpen. Hieruit kunnen vele kwesties ontstaan, hierop in dit artikel in te gaan is niet mogelijk, het is de stof voor een afzonderlijk artikel. Verder wijzen wij er ten slotte nog uitdrukkelijk op, dat het volgens onze meening steeds aanbeveling verdient om, zooveel mogelijk, authentieke akten op te maken, wanneer een zaak wordt overgedragen. Deze hebben zoovele voordeelen boven onderhandsche akten, dat de meerdere kosten niet opwegen tegen de rechtsonzekerheid, welke anders kan optreden.

Mr. H. D. M. KNOL

HET HONORARIUM VAN DEN ACCOUNTANT

In het Juni-nummer van dit blad schreef X een lezenswaardig artikel over bovengenoemd onderwerp. Tegen de conclusies van dat artikel heb ik weinig bezwaar en ook met de overwegingen die tot die conclusies leiden, kan ik grootendeels meegaan, zoodat ik geen aanleiding zou hebben met den schrijver in discussie te treden, ware het niet dat het uitgangspunt een zeer positieve feitelijke mededeeling bevat, die naar ik meen onjuist is en tegenspraak vereischt. X stelt „algemeen staat het beginsel voorop, dat alleen de tijd, aan een opdracht besteed, het cijfer der (accountants)nota bepalen mag” en dat „alle andere bases (algemeen!) zeer beslist veroordeeld worden”.

De schrijver is blijkbaar zóó overtuigd van de juistheid dezer bewering, dat hij iedere bewijsvoering te dien opzichte overbodig acht. Hij houde mij ten goede, dat ik hem de vraag stel „Waaruit is U dat gebleken?” Litteratuur over dit onderwerp is er niet veel. *Sternheim* geeft in no. 262 van „De Accountants-Controle” een methode van berekening aan die voor die stelling geen steun biedt, omdat in het midden gelaten wordt of de „winstopslag” voor alle cliënten en voor alle soorten van opdrachten dezelfde moet zijn, terwijl in de aanteekening bij no. 262 die methode van berekening verlaten wordt en een variabel uurloon gesteld wordt. Daarbij wordt nog de beperking gemaakt „bij regelmatig voorkomend werk”, en de geheele paragraaf heeft betrekking op contrôlewerk, niet op adviezen.

Het genoemde leerboek is 7 jaar oud, maar een latere publi-

¹⁾ Zie art. 10 Merkenwet 1893. Zie ook *Polak*, Handboek voor het Ned. Handels- en Faillissementsrecht, 1e deel, 4e druk blz. 169.

²⁾ Hier is sprake van de z.g. schuldovername. Door sommige juristen is wel beweerd, dat onze wet eigenlijk geen schuldovername kent, althans geen reden van bestaan heeft naast de actieve schuldvernieuwing. Logisch staan wij in zoverre aan den kant van hen, die de schuldovername ontkennen, omdat alleen bij precies gelijke credietwaardigheid van den schuldenaar er sprake kan zijn van een schuldovername. Dit geval zal praktisch wel nooit voorkomen. De schuld kan door een ander voldaan worden, maar de „Haftung” kan zonder overgang van het vermogen niet worden overgedragen; gebeurt dit toch dan is er een nieuwe verbintenis ontstaan, m.a.w. schuldvernieuwing heeft plaats gehad. Vandaar dat wij hierboven de schuldovername hebben gegoten in den vorm van een schuldvernieuwing.

³⁾ Zie art. 1451 B. W. Men lette er op dat „akte” hier beteekent handeling.